

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Калеков Расберген Кудайбергенович

Нукусский государственный педагогический институт

имени Ажинияза

Аннотация.

В сообщении рассматривается применение рациональных методов для решения задач технологического направления. Особое внимание уделяется методу морфологического анализа (МА) как наиболее системному подходу для проектирования новых технологических процессов, поиска нестандартных применений существующих объектов и прогнозирования технологического развития. Подробно излагается алгоритм метода МА, включающий формулировку проблемы, определение морфологических признаков, составление матрицы вариантов, формирование конкретных решений и их оценку. Также представлен метод поэлементного анализа, ориентированный на оптимизацию существующих конструкций путем выявления и устранения скрытых недостатков и неэффективного использования ресурсов. Описывается алгоритм поэлементного анализа, включающий определение проблемных деталей, анализ и классификацию характеристик, а также попытки оптимизации. Сообщение подчеркивает значимость рациональных методов для повышения эффективности и инновационности в технологической сфере.

Ключевые слова: Рациональные методы, метод морфологического анализа, метод поэлементного анализа.

Для решения задач на проектирование, конструкторских, технологических задач наиболее системным является метод морфологического анализа.

Метод МА (морфологический анализ) эффективный при новых вариантах технологического процесса, также его можно применять при поиске новых решений

применения существующих объектов, прогнозировать развитие технологий. Метод МА состоит из множества вариантов и их систематизированного анализа, который вытекает из морфологии совершенствующих систем. Анализ проводится по характерным структурным и функциональным морфологическим признакам. В свою очередь признаки характеризуются по режимам работы, параметрам, характеристикам, от которых зависит основная цель объектов [1, 2].

Метод морфологического анализа имеет четкий алгоритм, который состоит из следующих этапов:

1. формулировка проблемы или задачи;
2. определение всех важных морфологических признаков исследуемого объекта;
3. составление морфологической матрицы по каждому признаку;
4. формулировка конкретных решений задачи путем сочетаний вариантов морфологических признаков;
5. мониторинг практической ценности полученных вариантов решения проблемы, отбор наиболее эффективного решения.

Следующий рациональный метод — метод поэлементного анализа [3,4]. Данный метод основан на поэлементном анализе конструкций изучаемого объекта, где проводится анализ технических характеристик объекта. Алгоритм данного метода заключается в следующем:

1. определяются детали, содержащие незаметные недоработки и вызывающие перерасход материальных и трудовых ресурсов при их изготовлении;
2. определяется совокупность характеристик;
3. разделение характеристик на основные и вспомогательные;
4. проводится анализ характеристик;
5. делается попытка оптимизации [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в сообщении представлена целесообразность двух важных рациональных методов, применяемых для решения задач технологического

направления: метод морфологического анализа и метод поэлементного анализа. Метод морфологического анализа показал свою эффективность как системный инструмент для генерации новых, нестандартных решений на этапах проектирования и поиска инновационных подходов. В свою очередь, метод поэлементного анализа продемонстрировал свою ценность при оптимизации существующих технических систем и процессов за счет детального анализа и устранения неэффективных элементов. Оба рассмотренных метода, обладая своими специфическими достоинствами и недостатками, являются важными инструментами в арсенале инженера и технолога, способствуя повышению эффективности, снижению затрат и развитию технологических инноваций. Выбор конкретного метода определяется спецификой решаемой задачи и целью исследования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абрамова В. И. Дизайн и рекламные технологии: учебное пособие / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 196 с.
2. Абрамова В. И. Лабораторный практикум по курсу «Дизайн и рекламные технологии»: учеб.-метод. / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 100 с.
3. Абрамова В.И. Основы дизайна: Учебное пособие для студентов факультета технологии, предпринимательства, экономики педагогических вузов / В.И. Абрамова, А.Н. Сергеев, А.В. Амирова. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та, 2003. – 163 с.
4. Александров Л.В. Моделирование – этап создания эффективных технических решений. Учебное пособие / Л.В. Александров, Н.П. Шепелев. - М.: НПО «Поиск», 1991. – 76 с.
5. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. – М.: Альпина Паблицерз, 2012. – 401с.